

CZU: 343.98: 347.77

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19946255>

CONFUZIA DE MARCĂ: ANALIZA PSIHOLINGVISTICĂ ÎN EXPERTIZA JUDICIARĂ

Victoria MUNTEAN,

Centrul Național de Expertize Judiciare, mun. Chișinău,

Ministerul Justiției al Republicii Moldova

expert judiciar,

ORCID ID: 0009-0004-5509-7492

victoriamuntean1@gmail.com

Rezumat. Prezentul studiu abordează problemele analizei interdisciplinare a confuziei între mărci, evidențiind rolul lingvisticii și psihologiei percepției în evaluarea similarităților. Sunt prezentate mecanismele cognitive ale consumatorului și diferențele dintre „Cigaronne” și „Cigaretto”, subliniind importanța expertizei integrate.

Cercetarea pornește de la ideea că evaluarea similitudinii dintre două mărci nu poate fi redusă la o comparație lingvistică sau grafică formală, ci trebuie să reflecte modul real în care consumatorul obișnuit percepe, memorează și diferențiază stimulii verbali și vizuali în context comercial.

Sunt analizate mecanismele cognitive relevante – atenția selectivă, percepția vizuală și auditivă, memoria verbală, asocierile semantice, fenomenul de familiaritate și procesarea globală a informației – care pot genera erori perceptivă, chiar și în prezența unor diferențe obiective.

În plan aplicativ, studiul de caz, referitor la mărcile „Cigaronne” și „Cigaretto”, demonstrează modul în care analiza interdisciplinară – lingvistică, psihologică și merceologică – permite identificarea diferențelor fonetice, semantice, vizuale și simbolice relevante.

Cuvinte-cheie: expertiză interdisciplinară, lingvistică, psihologia percepției, mecanisme cognitive.

TRADEMARK CONFUSION: THE PSYCHOLINGUISTIC ANALYSIS IN FORENSIC EXPERTISE

Abstract. This study addresses the challenges of an interdisciplinary analysis of trademark confusion, highlighting the role of linguistics and the psychology of perception in assessing similarities. It examines the cognitive mechanisms of consumers and the differences between “Cigaronne” and “Cigaretto,” emphasizing the importance of integrated expertise.

The research is based on the idea that assessing the similarity between two trademarks cannot be reduced to a formal linguistic or graphic comparison, but must reflect the actual way in which the average consumer perceives, remembers, and distinguishes verbal and visual stimuli in a commercial context.

The relevant cognitive mechanisms—selective attention, visual and auditory perception, verbal memory, semantic associations, the phenomenon of familiarity, and global information processing—are analyzed, as they can generate perceptual errors even in the presence of objective differences.

In practical terms, the case study regarding the “Cigaronne” and “Cigaretto” trademarks demonstrates how interdisciplinary analysis—linguistic, psychological, and product-related—enables the identification of relevant phonetic, semantic, visual, and symbolic differences.

Keywords: interdisciplinary expertise, linguistics, psychology of perception, cognitive mechanisms.

Introducere

Expertiza de autor reprezintă un instrument esențial în cadrul procedurilor judiciare privind protecția proprietății intelectuale, având ca scop determinarea originalității, paternității și diferențierii operelor. Astfel, expertiza dată presupune o analiză detaliată a modului în care o opera — fie ea literară, artistică, tehnologică sau verbală — își exprimă unicitatea în raport cu alte creații existente. În plan strict tehnic, expertul specialității date evaluează caracterul distinctiv al elementelor lingvistice, grafice și stilistice, stabilind dacă o denumire, o expresie sau un concept poartă amprenta individualității creative sau a avut drept inspirație o altă operă [1].

Totuși, atunci când disputa juridică privește confuzia dintre două mărci comerciale, analiza expertului de autor depășește sfera descriptivă și intră într-un teritoriu complex, aflat la intersecția dintre lingvistică, semiotică și psihologia percepției [2]. În astfel de situații, nu este suficient să se demonstreze doar prezența sau absența unor elemente formale de asemănare; devine necesară înțelegerea modului în care mintea umană percepe, recunoaște și diferențiază semnele verbale. Cu alte cuvinte, expertiza de autor trebuie să conlucreze alături de experții din domeniul psihologiei.

Deci, dimensiune perceptivă implică procese psihice complexe — atenția selectivă, percepția vizuală și auditivă, memoria verbală și mecanismele de categorisire — care influențează modul în care individul procesează stimuli similari. Astfel, analiza obiectivă a expertului se sprijină pe principii psihologice fundamentale: tendința de a asocia rapid forme și sunete apropiate, de a simplifica și generaliza informația, precum și fenomenul de „legea familiarității”, prin care o denumire asemănătoare cu una cunoscută este percepută automat ca având aceeași origine [3][4].

Prin urmare, rolul psihologiei percepției devine central în evaluarea juridică a originalității și a potențialei confundări între mărci, oferind expertului de autor un cadru teoretic solid pentru formularea unei concluzii științifice, coerente și obiective.

Rezultate obținute și discuții

Înțelegerea modului, în care consumatorul percepe și interpretează o denumire comercială, presupune depășirea granițelor unei simple comparații lingvistice. Percepția nu este un proces pasiv de recepționare a informațiilor, ci unul activ, construit pe baza asociațiilor mentale, experienței anterioare și atenției selective.

Prin urmare, în continuare vor fi prezentate componentele cognitive și perceptive care determină felul în care o marcă este recunoscută și diferențiată în mintea consumatorului.

Analiza confuziei între mărci comerciale reprezintă o înțelegere aprofundată a proceselor psihice care stau la baza percepției și recunoașterii stimulilor verbali și vizuali. În contextul expertizei judiciare, aceste procese determină felul în care un consumator obișnuit identifică, compară și diferențiază semnele verbale, vizuale sau sonore care apar pe piață. Evaluarea nu se rezumă la o analiză logică a diferențelor lingvistice, ci implică modul în care informația este selectată, interpretată și codificată la nivel cognitiv.

Printre mecanismele psihologice esențiale se numără atenția, percepția vizuală și auditivă, memoria verbală și asocierile semantice.

Atenția constituie filtrul principal prin care individul procesează mediul informațional complex. În context comercial, atenția este fragmentată și instabilă, orientată către trăsături dominante precum forma, culoarea, prima silabă sau configurația grafică a denumirii [6]. Deoarece majoritatea deciziilor de cumpărare se iau rapid și sub influența stimulilor multipli, analiza detaliată a fiecărui element verbal devine improbabilă. Astfel, asemănările perceptibile la nivel global pot fi suficiente pentru a declanșa recunoașterea eronată a unei mărci.

Percepția vizuală și auditivă funcționează pe baza mecanismelor de recunoaștere a tiparelor. Conform principiilor gestaltiste, sistemul perceptiv tinde să grupeze elementele similare și să completeze informația lipsă, ceea ce favorizează apariția asimilărilor între stimuli apropiați ca formă sau sunet. Ritmul silabelor, succesiunea fonemelor, proporțiile literelor ori structura grafică contribuie la formarea unei imagini globale, în care diferențele minore sunt adesea ignorate [8].

Memoria verbală are un rol decisiv în acest proces. În locul unei reprezentări exacte, individul păstrează în memorie o schemă generalizată a

semnului lingvistic. Orice denumire nouă care reproduce o parte din această schemă activează automat senzația de familiaritate, ceea ce se explică prin fenomenul de priming, prin care expunerea anterioară la un anumit stimul facilitează recunoașterea altuia asemănător, chiar în absența unei intenții conștiente de comparație.

În plus, asocierile semantice influențează semnificativ percepția mărcii. Creierul uman tinde să stabilească legături între termeni care împărtășesc rădăcini, sunete sau teme conceptuale comune. Conexiunile mentale determină apropierea între denumiri care, din punct de vedere obiectiv, pot fi distincte, dar care evocă aceeași zonă de sens sau imagine mentală.

Cercetările din domeniul psihologiei cognitive și al comportamentului consumatorului arată că percepția mărcii are un caracter predominant global, rapid și automat, nu analitic [9]. Consumatorul obișnuit nu operează cu comparații raționale între elementele lingvistice, ci reacționează la impresia generală produsă de stimuli. În consecință, două denumiri care prezintă similitudini perceptive pot fi confundate cu ușurință, chiar dacă diferențele semantice, fonetice sau grafice sunt demonstrabile la nivel obiectiv.

În literatura de specialitate, percepția este un proces psihic de reflecție a obiectelor și fenomenelor realității în totalitatea însușirilor lor, în momentul acțiunilor directe asupra analizatorilor. Acesta fiind un proces superior de prelucrare a datelor prin crearea de imagini sintetice, unitare a obiectelor și fenomenelor ca totalități integrate. Drept caracteristici definitorii ale percepției în cazul consumatorilor pot fi prezentate următoarele:

- Inferențială - Consumatorii tind să „completeze golurile” vizuale sau informaționale. Dacă ambalajul nu oferă toate detaliile explicite, ei deduc sensul pe baza contextului și așteptărilor;

- Categorială - Oamenii clasifică produsele în categorii pe baza unor asemănări vizuale sau semantice. De pildă, denumirile „Cigaronne” și „Cigaretto” și fontul cursiv le plasează în categoria „țigări Premium subțiri”, chiar dacă designul diferă;

- Integralitate - Consumatorii nu percep ambalajele izolat, ci integral, incluzând elemente inaccesibile percepției în anumite contexte.

- Selectivitatea - Atenția se concentrează pe elementele vizuale considerate relevante, ducând la distincția dintre obiect și fond/ central și periferic în percepție. La Cigaronne: contrastul alb-negru și forma neobișnuită. La Cigaretto: stema heraldică și variația de culori. Detaliile minore sunt trecute cu vederea.

- Automată - Anumite asocieri se produc spontan, fără analiză conștientă: negrul → lux, stema → tradiție, caligrafia → eleganță. Aceste reacții rapide orientează prima impresie asupra produsului.

- Bazată pe experiențe anterioare - Consumatorii interpretează produsele prin prisma contactelor trecute cu branduri sau forme similare. Cineva familiarizat cu pachete monocrome și minimaliste le va asocia imediat cu segmentul Premium, în timp ce varietatea cromatică va fi legată de accesibilitate și tradiție.

Prin urmare, psihologia percepției oferă expertizei de autor un fundament teoretic indispensabil, întrucât permite interpretarea științifică a modului în care publicul procesează informațiile vizuale și auditive. Înțelegerea acestor mecanisme este esențială pentru formularea unor concluzii obiective privind gradul de asemănare și posibilitatea confuziei între mărci, contribuind astfel la asigurarea echilibrului între protecția drepturilor de autor și libera concurență pe piață [9].

În lumina acestor procese psihologice, devine evident că analiza confuziei între mărci nu poate fi limitată la un exercițiu lingvistic sau estetic. Expertul de autor trebuie să integreze aceste cunoștințe privind funcționarea percepției, pentru a evalua în ce măsură asemănările dintre două denumiri pot genera reacții automate de recunoaștere și familiaritate. Astfel, dimensiunea psihologică a percepției nu este doar un element complementar, ci o componentă fundamentală a metodologiei expertizei.

Riscul de confuzie și cel de asociere este generat de similitudinile verbale, vizuale sau conceptuale dintre mărci. Riscurile derivă din polisemie, sinonimie sau elemente grafice asemănătoare, care pot influența percepția consumatorului asupra unui produs sau serviciu. Marca reprezintă un element esențial atât pentru consumator, cât și pentru producător. Ea devine un simbol al reputației produsului, având o valoare economică de sine stătătoare, independentă de calitatea sau proveniența produsului. În practică, decizia de achiziție este frecvent ghidată de marcă, nu de produsul în sine, ceea ce accentuează importanța protejării acesteia împotriva confuziei [6].

De obicei, elementele comune, utilizate în cadrul unui produs, în special cele uzuale, au funcția de a prezenta consumatorilor informații generale despre produs, metodă sau tehnologie de fabricare, conținut, ingrediente, calitate, consistență etc., sugerând un spirit de încredere și stabilitate. Această informație se acumulează de-a lungul timpului și este condiționată de utilizarea necontrolată de către diferiți producători, pe termen îndelungat, a acelorași elemente, tehnologii, standarde de producere comune etc. În mod normal, elementele în cauză nu pot face obiectul unui drept exclusiv și rămân a fi utilizate în comun de toți producătorii la discreția lor, cu excepția cazurilor când acestea sunt create și utilizate de un singur producător, în privința lor existând o protecție controlată și asigurată în modul corespunzător. Deși unele produse întrunesc elemente comune, ele rămân totuși a fi

suficient de distanțate și distincte pentru a nu fi confundate de către consumatori. Cu toate acestea, existența sau lipsa confuziei dintre două mărci sau produse ale diferitor producători le determină consumatorul.

Asemănarea grafică (vizuală) se determină în baza următoarelor criterii: a) percepția vizuală de ansamblu; b) tipul caracterelor; c) scrierea grafică, ținându-se cont de caracterul literelor (de exemplu, litere de tipar sau de mână; majuscule sau minuscule); d) plasarea literelor una față de alta; e) alfabetul folosit la scrierea cuvântului. Analiza similitudinii semantice pleacă de la faptul că două mărci care au aceeași semnificație pot fi relativ ușor confundate de către consumatori [9].

În opinia noastră, pentru ca două mărci să fie confundate, ele trebuie să posede caracteristici comune în măsura în care o persoană, în mod obișnuit, privindu-le separat într-un interval de timp rezonabil, să nu poată determina deosebirea dintre ele. Totodată, acest caz nu poate fi atribuit situației în care:

- marca nu poate fi memorizată, deoarece este prea complicată, constituită din mai multe elemente ce produc impresia de ornament;
- marca este constituită din elemente care se întâlnesc des, fiind utilizate în comerț de către diferiți producători pentru aceeași categorie de produse;
- marca este prea simplă, fiind constituită din figuri simple, linii, culori, cifre, inclusiv numere, litere separate sau combinații simple ale acestora, expuse în mod obișnuit, în special utilizându-se forma lor tradițională.

Pentru cazurile oglindite mai sus, există principiul distincției dobândite, atunci când, în rezultatul utilizării intense a mărcii o perioadă de timp relativ lungă, consumatorul o distinge făcând legătura directă între marcă și producător sau între marcă și produsul concret al unui anumit producător. Observăm că aptitudinea de a distinge mărcile este în coraport cu capacitatea acestora de a fi confundate. Cu cât o marcă nouă este mai diferențiată de cele înregistrate sau utilizate de alți producători pentru aceleași clase de produse, cu atât distincția sa este mai accentuată. În acest caz, orice tentativă de a înregistra sau utiliza un semn asemănător, chiar și prin segmentarea mărcii, utilizând doar unele elemente caracteristice ale acestei mărci, va fi considerată drept tentativă de confuzie. [8].

Pe baza considerațiilor teoretice prezentate anterior, riscul de confuzie între mărci comerciale trebuie analizat nu doar prin prisma criteriilor juridice (gradul de deosebire, protecția conferită de înregistrare, aria de utilizare), ci și din perspectiva psihologiei percepției. Similaritățile fonetice și vizuale, efectul de familiaritate și reacțiile automate ale consumatorului creează un teren fertil pentru erori perceptive, mai ales în situațiile în care

expunerea la marcă este rapidă sau neintenționată (de exemplu, pe raftul unui magazin, într-o reclamă sau pe ambalaj).

1. STUDII DE CAZ

În acest context, studiul de caz „CIGARONNE” vs. „CIGARETTO” devine relevant pentru a ilustra modul concret în care expertiza de autor, expertiza psihologică, integrând și principiile merceologice, poate evalua gradul de asemănare și riscul real de confuzie în rândul consumatorilor. Analiza comparativă dintre cele două denumiri evidențiază atât componentele obiective, cât și cele subiective.

Denumirea țigărilor este stabilită de producători pe baza mai multor criterii, care sunt strâns legate de strategii de marketing, branding și alinierea cu publicul țintă. Criteriile, cel mai frecvent utilizate, sunt: asocierea cu prestigiul și exclusivitatea; legătura cu natura și prospețimea; sursa geografică sau culturală; simplitate și memorare; sugestii subtile despre tărie/intensitate; istorie/tradiție; conotații emoționale etc.

În urma analizei etimologice, „Cigaretto” derivă din termenul comun *cigarette* (fr. „cigarette” < dim. al lui „cigare” < sp. „cigarro”), la care se adaugă sufixul italian „-etto”. Denumirea „Cigaronne” are aceeași bază lexicală „cigar-”, dar este continuată cu sufixul „-onne”, specific francez, care nu are valoare diminutivală, ci conferă un caracter distinct, exotic și prestigios.

Analizând, din punct de vedere fonetic, denumirile celor două mărci: „Cigaretto” și „Cigaronne”, am constatat că „Cigaretto” se pronunță [siga'retto], având o structură clară, cu accent pe penultima silabă (-retto). Terminația „-etto” este specific limbii italiene și conferă o nuanță diminutivală, asociată cu ideea de rafinement sau micime („țigară mică, elegantă”), iar „Cigaronne” se pronunță [siga'ron] sau [siga'ronə], având o rezonanță franceză, dată de sufixul „-onne”. Acesta este specific limbii franceze și se asociază cu forme lexicale stilizate ori feminine. Prin urmare, din punct de vedere fonetic, „Cigaretto” are o sonoritate italiană, deschisă și clară, iar „Cigaronne” are o sonoritate franceză, închisă și nazală.

Din punct de vedere lingvistic, „Cigaretto” este un termen simplu, scurt și direct, în legătură imediată cu produsul comercializat (țigareteta). Este transparent semantic, având valoare descriptivă, iar „Cigaronne” este un termen inovativ, nefiind derivat direct din „cigarette”. Creează o denumire artificială, opacă semantic, cu rezonanță internațională și exclusivistă, care funcționează mai degrabă ca marcă de identitate decât ca termen descriptiv, având rol predominant de brand.

Un element suplimentar distinctiv îl constituie prezența lexemelor/expresiilor în limba armeană pe ambalajele „Cigaronne”, în special, în ceea ce

privește avertismentele sanitare (de exemplu: „Fumatul provoacă boli cardiovasculare”, etc.). Această caracteristică lingvistică întărește poziționarea internațională a brandului, evidențiază apartenența geografică și culturală a producătorului, în așa mod, îl diferențiază net de produsele „Cigaretto”, unde marcajul este exclusiv în limba engleză. Din acest punct de vedere, „Cigaronne” se prezintă multilingv (engleză + armeană), în timp ce „Cigaretto” rămâne monolingv (engleză).

Analiza comparativă a indicilor generali și particulari ai obiectelor în litigiu relevă diferențe semnificative între cele două mărci, atât la nivel lexical și fonetic, cât și la nivelul identității de brand.

Denumirea „Cigaretto”, utilizată de producătorul BT-Tabak Holding, are un caracter descriptiv și familiar, derivând din cuvântul englez cigarette cu sufixul italian -etto, care conferă un ton diminutival și accesibil. În opoziție, denumirea „Cigaronne”, aparținând SPS Cigaronne LLC, are o construcție lexicală sofisticată și distinctivă, inspirată de morfologia franceză (-onne), ceea ce îi conferă o conotație de prestigiu și rafinament.

Analiza expresiilor de pe ambalaj subliniază aceeași tendință divergentă:

- Marca „Cigaretto” utilizează formulări simple și standardizate („FINEST TOBACCO”, „ROYAL SLIMS”, „Smoking kills”), tipice segmentului comercial orientat spre produse de masă.

- Marca „Cigaronne” include expresii complexe și sugestive („IMPERIAL COLLECTION”, „SUPREME TASTE”, „INNOVATIVE CONDITIONING TECHNOLOGY”), care induc ideea de lux și exclusivitate.

La nivel simbolic și vizual, se observă o diferențiere clară în utilizarea limbajului de statut: „Cigaretto” evocă calitate și accesibilitate, în timp ce „Cigaronne” promovează un ton aristocratic și elitist. Diferențele se extind și asupra limbii utilizate pe ambalaj — „Cigaretto” folosește exclusiv engleza, în timp ce „Cigaronne” adaugă elemente în limba armeană, accentuând caracterul internațional și identitatea distinctă a mărcii.

Singurul element comun semnificativ între cele două produse este radicalul „cigar-”, care face trimitere la categoria generică a produsului (țigarete). Totuși, acest element este insuficient pentru a genera confuzie perceptivă, întrucât restul indicilor — fonetici, vizuali, semantici și simbolici — susțin o diferențiere clară între cele două identități de brand.

Apreciind rezultatele cercetării expuse anterior, se constată că denumirile „**Cigaretto**” și „**Cigaronne**” relevă diferențe esențiale din punct de vedere fonetic, etimologic și lingvistic. Chiar dacă ambele au la bază radicalul comun „cigar-”, fiecare denumire constituie o identitate comercială proprie, cu funcție distinctă în raport cu produsul pe care îl desemnează.

Examinările expertizei psihologice au urmărit identificarea asemănărilor și diferențelor perceptive dintre cele două produse, prin prisma psihologiei percepției vizuale și a teoriei confuziei între mărci.

1. Ambalaj și formă: Ambele mărci utilizează cutii rectangulare plate, însă „Cigaronne” are un format alungit și suplu, care, prin legea contrastului, se impune mai ușor în memorie. „Cigaretto”, cu o dimensiune clasică și familiară, activează legea familiarității, oferind senzația de siguranță și stabilitate.

2. Culoare și gamă cromatică: Ambele utilizează combinația alb-negru, asociată cu eleganță și claritate vizuală. Contrastul puternic creează impact perceptiv, însă la „Cigaronne” acesta accentuează exclusivismul, pe când la „Cigaretto” transmite sobrietate tradițională.

3. Text și mesaj: „Cigaretto” pune accent pe claritate și siguranță prin inscripții simple („Finest tobacco”), în timp ce „Cigaronne” utilizează marcaje precum „Imperial Collection” sau „Royal Slims”, care evocă statut și elitism. Prin urmare, prima marcă activează mecanisme de siguranță perceptivă, iar cea de-a doua – asocieri simbolice de prestigiu.

4. Emblemă și simbolistică: „Cigaretto” prezintă o stemă tradițională cu lei afrontați, simbolizând autoritate și tradiție, în timp ce „Cigaronne” folosește un grifon heraldic, asociat cu noblețea și protecția. Psihologic, prima comunică continuitate, cea de-a doua – statut.

5. Font și stil grafic: Fontul classic serif al mărcii „Cigaretto” sugerează simplitate și stabilitate; cel caligrafic, elegant, al „Cigaronne” generează rafinament și memorare.

În urma analizei percepției vizuale a ambalajelor pentru Cigaretto și Cigaronne, au fost aplicate teoriile percepției pentru a înțelege modul în care consumatorii percep cele două produse.

Teoria gestaltistă: Consumatorul percepe ansamblul vizual ca un tot coerent. „Cigaretto” este asociat cu familiaritate și claritate, iar „Cigaronne” cu lux și unitate compactă.

Atenția selectivă: Fumătorul se concentrează pe stimuli relevanți – sigla, fontul, denumirea. „Cigaronne” captează atenția prin marcaje elitiste; „Cigaretto” prin claritate și simplitate.

Structuralismul genetic (Piaget): Percepția mărcii depinde de structurile cognitive ale consumatorului. „Cigaretto” se adresează percepției comune, „Cigaronne” presupune o schemă mentală sofisticată asociată luxului.

Teoria tranzacționalistă: Percepția este un proces anticipativ – consumatorul proiectează așteptări asupra produsului. „Cigaronne” activează anticipația prestigiului, „Cigaretto” – a tradiției și siguranței.

Teoria stărilor centrale directe: Valorile dominante influențează

percepția – stabilitate și autenticitate pentru „Cigaretto”; afirmare și exclusivitate pentru „Cigaronne”.

Teoria psihofizică (Gibson): Forma și culorile organizează direct percepția: „Cigaretto” e recunoscut imediat ca produs tradițional, „Cigaronne” ca unul premium.

Modelul cognitivist: Repetiția și experiența consolidează schemele mentale — Cigaretto = tradiție și siguranță, Cigaronne = lux și statut.

În urma analizei asemănărilor și deosebirilor dintre mărcile „Cigaronne” și „Cigaretto”, precum și a teoriilor psihologice ale percepției, se impune analiza modului în care procesul perceptiv se manifestă la nivelul consumatorilor fumători din Republica Moldova.

Percepția este un proces cu desfășurare fazică, chiar dacă succesiunea etapelor sale are loc într-un interval extrem de scurt, adesea inconștient. Obiectul-stimul (în cazul de față, pachetul de țigări) nu devine automat obiect al atenției, ci necesită un efort de orientare și analiză, mai ales în condițiile în care nu este vizibil direct pentru cumpărător.

Fazele procesului perceptiv

1. Orientarea - Pachetele de țigări nu sunt expuse la raft, orientarea nu se declanșează spontan prin contact vizual. Consumatorul intră deja în magazin cu o intenție clară și se orientează către vânzător, nu către produs. Orientarea are astfel un caracter intern, cognitiv, bazat pe amintirea mărcii preferate și pe direcționarea atenției spre formularea verbală a cererii („Vreau un pachet de...”).

2. Detectia - Faza de descoperire („Aha!”) nu se produce prin explorare vizuală, ci abia în momentul în care vânzătorul prezintă pachetul. Detectia vizuală are loc deci ulterior verbalizării, iar recunoașterea este condiționată de confirmarea că produsul oferit corespunde așteptării [6].

3. Discriminarea - În lipsa unei expuneri comparative, discriminarea vizuală este limitată. Cumpărătorul verifică doar dacă produsul livrat corespunde mărcii solicitate. În situațiile în care denumirile sunt asemănătoare (ex. „Cigaronne” și „Cigaretto”), procesul discriminativ devine esențial. El se bazează pe:

- verbalizarea clară a denumirii,
- recunoașterea elementelor distinctive (formă, grafică, stemă, font),
- asocierea cu experiențele anterioare de consum.

4. Identificarea - Procesul de identificare are două niveluri:

A) **Identificarea categorială** – cumpărătorul recunoaște clasa de produse („țigări”), prin caracteristici familiare: formă rectangulară, dimensiune standard, folie de protecție.

B) **Identificarea individuală** – verificarea mărcii concrete. În această

etapă intervin detaliile specifice: denumirea, tipul de font, culoarea, sigla, forma pachetului. Aceste elemente activează mecanismele de recunoaștere vizuală și confirmare verbală.

Pentru un fumător fidel, riscul de confuzie este minim, întrucât acesta are o schemă perceptivă stabilă, bazată pe repetiție și familiaritate.[7]. Diferențele de proporție, design și grafism dintre „Cigaronne” și „Cigaretto” sunt suficient de evidente pentru a permite o discriminare sigură.

5. Interpretarea - În etapa finală, consumatorul corelează produsul perceput cu intenția de cumpărare și scopul de consum. Dacă marca recunoscută corespunde așteptărilor, se produce acceptarea și achiziția; în caz contrar, produsul este respins. Interpretarea confirmă, astfel, coerența dintre percepția vizuală, memoria mărcii și decizia comportamentală [9].

Concluzii

1. Expertiza de autor depășește analiza strict lingvistică a semnelor verbale și necesită o abordare interdisciplinară, în care psihologia percepției devine instrument fundamental pentru înțelegerea modului în care publicul identifică și diferențiază mărcile comerciale.

2. Procesele psihice implicate – atenția, percepția vizuală și auditivă, memoria verbală și asocierile semantice – explică de ce confuzia între mărci nu este determinată doar de asemănările formale, ci și de reacțiile automate, emoționale și inconștiente ale consumatorului.

3. Din perspectivă teoretică, importanța integrării cunoștințelor psihologice în expertiza judiciară de proprietate intelectuală, asigură o evaluare mai obiectivă, științific fundamentată și adaptată realității perceptive a consumatorului.

4. În plan practic, aplicarea principiilor psihologiei percepției contribuie la asigurarea echilibrului între protecția drepturilor exclusive și libera concurență, consolidând valoarea expertizei interdisciplinare ca instrument probator relevant în cauzele privind confuzia între mărci.

Referințe bibliografice:

1. Fordham F. Introducere în psihologia lui C.G. Jung. Traducere, eseu introductiv și note de Leonard Gavriliu. București: Editura IRI, 1998, .

2. Golu M. Comunicarea: repere fundamentale. București: Editura Științifică, 1997.

3. Golu, M. Fundamentele psihologiei, vol. I. București: Editura Fundației „România de mâine”, 2003.

4. Iordan I. Stilistica limbii române. București: Editura Științifică,

1975.

5. Lazăr, A., Alămoreanu S. Expertiza criminalistică a documentelor: aspecte tactice și tehnice. București: Editura Lumina Lex, 2008.

6. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/142_151_Teoria%20perceptiei%20la%20A.%20Spir%20si%20E.%20Husserl_similitudini%20si%20diferente.pdf;

7. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167811624000818#s0170>

8. https://elearning.usm.md/pluginfile.php/738524/mod_resource/content/1/Percep%C8%9Biile.pdf

9. <https://repository.utm.md/bitstream/handle/5014/17262/Conf-UTM-2013-Vol-3-p334-335.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

10. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Stabilirea%20gradului%20de%20confuzie%20pentru%20marcile%20similare.pdf